

ANAIS

VII Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi - v. 7, n. 1

V Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde - v. 5, n. 1

ISSN 2595-1149

13 a 15.12.2022

Santa Cruz-RN

Reitor da UFRN

José Daniel Diniz Melo

Diretora da FACISA

Joana Cristina Medeiros Tavares Marques

Realizador

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi

COMISSÃO ORGANIZADORA

Adriana Gomes Magalhães

Anna Cecília Queiroz de Medeiros

Catarine Santos da Silva

Denise Soares de Araújo

Dimitri Taurino Guedes

Fernanda Diniz de Sá

José Gláucio Brito Tavares de Oliveira

José Jailson de Almeida Júnior

Lígia Rejane Siqueira Garcia

Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira

Nubia Maria Freire Vieira Lima

Oswaldo de Goes Bay Júnior

Catálogo da Publicação na Fonte.

Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde (7. : 2022; 5. : 2022 : Santa Cruz, RN).

Anais do IV Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; V Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde, 13 a 15 de dezembro de 2022 / organização de Adriana Gomes Magalhães ... [et al.]. - Santa Cruz: UFRN, 2022.

218 f.

ISSN 2595-1149

1. Atenção primária - Anais. 2. Política nacional de saúde - Anais. 3. Educação - Anais. I. Magalhães, Adriana Gomes. III. Título.

RN/FACISA

CDU: 614

Elaborado por José Gláucio Brito Tavares de Oliveira CRB15-321

Esta é uma publicação anual | Autor corporativo: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Rua Vila Trairi, S/N. Centro, Santa Cruz-RN, CEP: 59200-000

9 REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 FRENTE À IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE ACESSO AVANÇADO NA CRSUL EM SÃO PAULO-SP

Larayne Gallo Farias Oliveira
Lislaine Aparecida Fracolli

Introdução: A pandemia da Covid-19 desestruturou o planejamento das unidades e das equipes de saúde. Inovações como teleatendimento, contato com Whatsapp®, protocolos e fluxos de atendimento foram alternativas utilizadas pelas equipes para autonomizar e articular o cuidado longitudinal. O modelo de Acesso Avançado (AA) implementado na Coordenadoria Regional Sul (CRSul) do município de São Paulo-SP sofreu impactos da pandemia o que pode ter influenciado a forma como usuários e profissionais de saúde reconhecem o modelo. **Objetivos:** Relatar as dificuldades de operacionalização do modelo de Acesso Avançado em face da pandemia da Covid-19. **Descrição metodológica:** Pesquisa de implementação, de abordagem qualitativa, onde os sujeitos foram profissionais de saúde e gestores das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que compõem a CRSul de São Paulo-SP envolvidas com a implantação do modelo de AA. Estes foram entrevistados em 2 fases: anterior e durante à pandemia. Os dados foram coletados mediante entrevistas semiestruturadas, analisados com base na análise de conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Escola de Enfermagem da USP, sob parecer 3.453.098. **Resultados:** A pandemia impactou aos usuários com doenças crônicas não transmissíveis, obrigando as equipes a adotarem o agendamento destes que não compareciam para os controles. Ela forçou as equipes a trabalharem com um contingente menor de profissionais pela alta incidência de afastamento dos contaminados ou grupos de risco. As condições socioeconômicas interferiram na maneira como os usuários interagem com as UBS. **Conclusão:** Embora a pandemia tenha modificado a forma como o processo do modelo de AA tenha sido sustentável, a resistência e a dificuldade da equipe em reconhecer os benefícios do acesso e a carência de liderança no processo foram os maiores entraves deste processo.

Descritores: atenção primária à saúde; estratégia de saúde da família; acesso aos serviços de saúde.